

ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАКОНОВ И НОРМ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335682>

Саодат Абдуллаевна Насирова

доктор филологических наук (DSc), доцент
директор ННО “Узбекско-китайский Институт имени Конфуция”
при Ташкентском государственном университете востоковедения
saodat888@mail.ru

Аннотация. Правители Древнего Китая использовали законы также как средство управления административным аппаратом и чиновниками. Все династии устанавливали определённые административные законы и нормы, касающиеся учреждения и работы административного аппарата и системы рангов чиновников. Хотя в Древнем Китае самые разные законы и указы издавались вместе и не разграничивались, после династии Тан существовали также отдельные административные кодексы.

В данной статье предпринята попытка хронологического анализа развития общественно-политической терминологии связанной с правовой системой Китая.

Ключевые слова: общественно-политическая терминология, правовая система, административное управление, политическая система, концепция иерархического подчинения.

Abstract. The rulers of ancient China also used laws as a means of managing the administrative apparatus and officials. All dynasties established certain administrative laws and regulations regarding the establishment and operation of the administrative apparatus and the system of ranks of officials. Although in ancient China a wide variety of laws and decrees were issued together and were not differentiated, after the Tang Dynasty there were also separate administrative codes. This article attempts to chronologically analyze the development of socio-political terminology associated with the Chinese legal system.

Key words: socio-political terminology, legal system, administrative management, political system, concept of hierarchical subordination.

ВВЕДЕНИЕ

При систематизации ОПТ немаловажную роль имеет хронологический принцип отбора терминов. По утверждению Л.Л.Кутиной, «в историческом освещении становятся более отчётливыми и выпуклыми многие лексико-семантические особенности термина как особой семасиологической единицы и терминологий как особых лексических систем. Исторический ракурс в этой области, как и во всякой другой, вносит чрезвычайно существенный момент в исследовании явления: он позволяет уследить тенденцию в его развитии» [1, с.181].

До империи Цинь. В эпоху Ся, исходя из потребностей рабовладельческого общества, по мере возникновения органов власти сложилась первая оформленная система административно-правовых норм. В эпоху Шан согласно принципу 齐之以礼, 齐之以刑 «Применять вместе и традиционные моральные нормы и наказания» главным содержанием административных законов было сочетание принятых норм поведения и государственных законов [2, 532]. Но основой работы административного аппарата в

эпохи Ся и Шан было обычное право. При этом 以言代法 «слово заменяло закон», то есть воля чиновников заменяла закон.

В 周礼 «Чжоу ли» («Чжоуские ритуалы»), другое название «Чжоуские чиновники» есть главы 六官 «Шесть чиновников» и 六典 «Шесть руководств». Шесть чиновников - это 逐宰 чжунцзай из раздела 天官逐宰 «Небесные чиновники» (чиновник, ведавший финансами и внутренними делами царского дома), 司徒 сыту из раздела 地官司徒 «Земные чиновники» (чиновник, ведавший вопросами воспитания и морали), 宗伯 цзюньбо из раздела 春官宗伯 «Весенние чиновники» (чиновник, ведавший церемониями), 司马 сыма из раздела 夏官司马 «Летние чиновники» (чиновник, ведавший войсками), 司寇 сыкоу из раздела 秋官司寇 «Осенние чиновники» (чиновник, ведавший тюрьмами и соблюдением порядка) и чиновник 工记 из раздела 冬考共计 «Зимние чиновники», ведавший ремёслами и работами. Шесть руководств - это руководство государственными делами, руководство церемониями, руководство воспитанием, общеполитическое руководство, руководство наказаниями, руководство хозяйственными делами. Каждый чиновник осуществлял одно из руководств. Из них правила по руководству государственными делами, церемониями, воспитанием и хозяйственными делами относились к области административных законов. Таким образом были заложены основы административного права Древнего Китая.

Династии Цинь и Хань. Создание единого централизованного феодального государства в эпоху династии Цинь усилило роль административного аппарата и чиновников, осуществляющих государственное управление. Среди 秦律 «Законов Цинь» были 置史律 «Закон о введении должностей чиновников», 效律 «Закон о действиях» и другие, которые устанавливали правила назначения и отставки, отбора и проверки чиновников различных рангов. 内史杂律 «Разные законы о внутренних чиновниках» устанавливали правила деятельности столичных правительственных чиновников, 行书律 «Закон о ведении документов» - правила, касающиеся официальных документов. 傅律 «Закон о регистрации для службы», 田律 «Закон о полевых работах», 金布律 «Закон о выпуске денег», 徭律 «Закон о трудовых повинностях», а также 工律 «Закон о работах» и др. устанавливали правила административного управления экономикой и ремёслами. Содержание этих законов было очень обширным. Они в полной мере воплощали особенности системы административного управления централизованного феодального государства.

При Династии Хань была основана система трёх гунов 三公 (высших сановников) и девяти чинов 九卿 (министров) 三公九卿制度 и введены законы о чиновниках. Была организована императорская канцелярия, состоящая из шести ведомств. Таким образом была заложена основа системы шести министерств, просуществовавшей в течение всей эпохи феодального строя. При династии Хань действовали чёткие и строгие правила относительно всего штата чиновников государственного аппарата и их обязанностей. Так, например, императорские указы должны были исполняться добросовестно. Чиновник, разгласивший служебную тайну, увольнялся. Если чиновник, уличённый во взятке или присвоении государственного имущества, которым он управлял, ещё раз совершал подобное преступление, то его приговаривали к смерти.

Династии Суй, Тан, Сун и Юань. Эпоха династий Суй и Тан была временем значительного развития административного права. При династиях Суй и Тан 违制 «Свод нарушений» династии Цинь, состоящий из официальных постановлений, игравших роль государственных законов, был заменён на 职制 «Должностной свод». Он

устанавливал наказания для чиновников за преступления и нарушения служебного долга. Составленные при династии Тан 唐六典 «Шесть уложений династии Тан» стали первым в истории Древнего Китая относительно целостным административно-правовым кодексом. Он определял чёткие правила деятельности различных государственных административных органов в шести областях - назначении на чиновничьи должности, учёте населения и сборе налогов, церемониях, руководстве войсками, наказаниях и общественных работах; устанавливал перечень чиновничьих должностей, сферу их полномочий и ответственности, а также систему отбора и аттестации чиновников, наград, наказаний и других мер административного управления. Разделение понятий уложение и закон является важной чертой «Шести уложений династии Тан». 律之正罪，典以范政 «Закон исправляет вину, уложение определяет сферу управления» - это стало результатом развития административного права в Древнем Китае [2, 534]. После династии Тан при династии Сун было составлено 庆元条法律事类 «Классифицированное собрание нормативных законов правления под девизом Цин-юань», а при династии Юань 元典章 «Установления династии Юань». Административно-правовые кодексы династий Сун и Юань, беря за образец «Шесть уложений династии Тан», продолжали использовать систему шести министерств. Их отличиями от кодекса предыдущей эпохи были изменение законов, касающихся чиновников, и установление административных норм для населения. В связи с этим они обладали своими особенностями.

Династии Мин и Цин. Эпоха династий Мин и Цин была периодом наивысшего развития централизованного феодального абсолютизма. Было собрано большое количество административных законов предыдущих династий, проводилась систематизация административно-правовых норм и законов. При династиях Мин и Цин по образцу «Шести уложений династии Тан» были составлены 明会典 «Свод уложений династии Мин» и 清会典 «Свод уложений династии Цин». Понятие 会典 «свод уложений» начало использоваться при династии Мин. Под ним имелось в виду сводное обозрение законов и правил. В «Своде уложений династии Мин» на основе системы шести министерств отдельно описываются сферы управления различных административных органов и примеры их деятельности. Там были записаны все существовавшие чиновничьи должности и все связанные с ними своды правил. В 御制重修明会典序 «Новом предисловии к своду уложений династии Мин», написанном императором, правившим под девизом Ваньли, сказано: 辑累朝之法令，定一代之章程，鸿纲细目，灿然具备 «Собрание законов и указов династии определяет правила эпохи. Язык его статей должен быть ясным и красивым» [2, 534]. В «Своде уложений династии Цин» были записаны сферы управления различных административных органов, принципы и примеры их деятельности от времени основания династии до правления императора под девизом Гуансюй. Он использовался чиновниками как образец и должностная инструкция, где последовательно приводились уложения и примеры. Все чиновники эпохи династии Цин должны были следовать правилам этого свода уложений. Как об этом сказано в 续修大清会典序 «Дополненном предисловии к своду уложений великой династии Цин»: 会典所载，皆百臣奉行之政令 «Все чиновники должны выполнять записанное в своде уложений как высший приказ» [2, 533].

Органы судебной системы. В Древнем Китае судопроизводство и административное управление, как правило, не разделялись. Административные органы одновременно осуществляли судебную власть. Судебная власть была подконтрольна императору. Это стало основной особенностью судебной системы феодального Китая.

До династии Цинь. До династии Цинь не существовало специальных судебных органов. Назначались лишь чиновники, контролирующие исполнение уголовных законов. В эпоху Ся это был 大理 дали (главный надзирающий), в эпохи Шан и Чжоу это был 司寇 сыкоу (ведающий разбойниками). Так как в древние времена военная служба и наказания были нераздельны, часто военачальник был также главным судьёй. В эпоху Сражающихся Царств разные удельные государства вводили у себя должность верховного судьи, руководящего судебными разбирательствами. В царстве Цинь это должность называлась 廷尉 тинвэй, в царстве Ци 大理 дали, в царстве Чу 廷理 тинли.

Династия Цинь. После того как царство Цинь создало единое государство, 廷尉 тинвэй стал одним из девяти 卿 цингов (министров), главой центрального судебного органа, ответственным за рассмотрение дел, на которые указывал император, а также сложных дел, поступающих из регионов империи. В империи Цинь не было специальных судебных органов на местах. Наместники областей и начальники уездов одновременно осуществляли судебную власть и могли самостоятельно рассматривать обычные дела.

Династия Хань. При династии Хань продолжала существовать централизованная система во главе с 廷尉 тинвэем (называемым также 大理 дали) в качестве верховного судьи. Судебная власть на местах была устроена так же, как при династии Цинь. Однако в судебной системе произошли некоторые изменения. После создания Императорской канцелярии её ведомство трёх гунов 三公曹 (при Западной Хань) и ведомство двух тысяч камней 二千石曹 (при Восточной Хань) тоже стали в некоторой степени обладать судебной властью, отняв у тинвэя часть его полномочий.

Эпохи Троецарствия, Западной и Восточной Цзинь, Южных и Северных династий. В этот период судебная система развивалась на основе, заложенной при династии Хань. Центральный судебный орган, как правило, назывался 廷尉 тинвэй (при династии Северная Ци он назывался приказом дали (приказом судебного контроля)). Этот орган со временем расширялся. В это время органы судебной власти на местах продолжали совмещаться с административными органами. Судебная власть осуществлялась главами администраций разного уровня: 太守 наместником области, 州制史 губернатором округа, 县令 начальником уезда.

Династии Суй и Тан. Приказ дали 大理寺主管审理 (приказ судебного контроля) отвечал за судебное следствие и вынесение приговоров по делам совершивших преступление чиновников императорского дворца и заключённых столичной тюрьмы, а также по поступающим из регионов сложным делам, предусматривающим смертный приговор. Управление наказаний было центральным органом судебной администрации, ответственным за рассмотрение дел приказа судебного контроля, а также дел областного и уездного уровня. Цензорат был наивысшим центральным контролирующим органом, отвечающим за надзор над деятельностью приказа судебного контроля. Иногда он также участвовал в рассмотрении некоторых дел. При династии Тан в случае особо важных дел император приказывал 卿 цину (министру) приказа судебного контроля, секретарю управления наказаний и 中丞 чжунчэну (помощнику главы) цензората провести совместное рассмотрение. Это называлось 三司推事 комиссией уполномоченных трёх ведомств. На местах правосудие при династиях Суй и Тан продолжало по совместительству осуществляться административными органами.

Династия Сун. Судебные органы непрерывно расширялись и полномочия соответственно разделялись между ними. Помимо приказа судебного контроля и

управления наказаний император учредил в своём дворце 审判院 *Двор суда и наказаний*, занимавшийся рассмотрением дел, передаваемых ему, как высшей инстанции приказом судебного контроля. При императоре Шэнь-цзуне Двор суда и наказаний был упразднён, его полномочия были переданы управлению наказаний. На местах правосудие по совместительству осуществлялось административными органами окружного (равнозначными округу единицами были 府 фу (префектура), 军 цзюнь (военный округ), 監 цзянь (хозяйственный округ)) и уездного уровня.

Династия Юань. После объединения страны в качестве центральных судебных органов были воссозданы управление наказаний, цензорат и приказ судебного контроля, преобразованный в главную службу 宗正 цзунчжэн. При императоре Есун-Тэмуре 泰定帝 судебная власть была разделена между управлением наказаний и местными администрациями. Дела по преступлениям, совершённым монголами рассматривались только службой 宗正 цзунчжэн. На уровне округов и уездов судебная власть осуществлялась местными администрациями. На уровне 路 лу (регионов) центральной властью назначались специальные уполномоченные чиновники, осуществлявшие суд и наказание.

Династии Мин и Цин. Эпоха этих двух династий была временем постоянного усиления централизованного феодального абсолютизма. Судебная власть стала ещё более централизованной и целостной. Её центральными органами были цензорат, управление наказаний и приказ судебного контроля, называемые 三法司 «три ведомства закона», между которыми было распределены судебные функции. Цензорат надзирал за правопорядком, управление наказаний занималось рассмотрением судебных дел, приказ судебного контроля проводил проверку. Таким образом сложилась система специализированных ведомств, проверяющих работу друг друга и способствующих вынесению взвешенных приговоров. В особо важных случаях проводилось 三司会审 «рассмотрение собранием трёх ведомств», при династии Цин называвшееся 九卿会审 «рассмотрением собранием девяти сановников», которое означало строгий контроль императора над судебной властью. При династии Мин тайные полицейские службы 锦衣卫 цзиньи-вэй, 东厂 дунчан, 西厂 сичан также обладали обширными судебными полномочиями. При династии Цин был создан специальный судебный орган, занимавшийся рассмотрением дел в отношении маньчжуров. Кроме того, поскольку окраины, населённые другими народами, стали подвластны судебной системе, 理藩院 лифаньюань - орган центральной власти, управляющий присоединёнными территориями, учредил 理刑司 лисинсы (службу уголовного контроля), ответственную за рассмотрение судебных дел, касающихся национальных меньшинств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве итога анализа можно прийти к следующим доводам:

1. Сочетание 礼 ли (традиционных моральных норм) и законов на основе конфуцианской идеологии красной нитью проходит среди древнекитайских законов, где традиционные моральные нормы занимали главное место. 为政先礼, 礼为政本 «Для управления следуйте Ли, Ли - основа политики» [2, 534]. Ли - это традиционные моральные нормы, которые в тоже время были юридическими нормами. При императоре Цинь Шихуан-ди 秦始皇帝 основой государственного управления были законы. А в начале правления династии Западная Хань главным принципом было 霸王道杂之 «сочетание путей тирана и царя». После ханьского императора У-ди 武帝, «упразднившего сотню школ и почитавшего лишь конфуцианство», конфуцианская

философия стала руководством для развития политической мысли, на её основе постепенно сформировалась идеологическая система феодального права, характерной чертой которой было слияние традиционных моральных норм и юридических законов. Защита конфуцианских 三纲五常 «трёх устоев и пяти незыблемых правил» стала главным содержанием всех феодальных сводов законов. «Мораль как основа, наказание как вспомогательное средство» - сочетание моральных норм и уголовных наказаний стало принципом правовой системы. От правила 引经决狱 «Следуй канонам, вынося приговор», которого придерживались, вынося смертные приговоры, до понятия 十恶大罪 «десяти зол» - тяжких преступлений и правила 八议 «восьми рассмотрений» содержания многих законов было связано с конфуцианскими классовыми принципами, которые служили образцом для приговора или помилования, а также внушали преклонение перед правителями.

2. Чиновники и аристократы обладали установленными законом привилегиями. Законы Древнего Китая, исходя из интересов защиты классового строя, наделяли аристократов и чиновников различными привилегиями. Среди законов Западной Чжоу было правило: 凡命夫命妇，不躬坐狱讼 «Мужчина или женщина, имеющие пожалованный государем ранг и титул не предстают перед судом лично» [2, 534]. При династии Хань действовало правило 先请 «сначала прошение» - чтобы судить совершившего преступление аристократа или чиновника, нужно было сначала обратиться к императору с прошением о разрешении. Законы династии Вэй по образцу 八辟 «восьми опровержений» из 周礼 «Чжоу ли» ввели правило 八议 «восьми рассмотрений». При династиях Суй и Тан феодальные законы о привилегиях продолжали использоваться и получили дальнейшее развитие. Установленные 唐律 «Сводом законов Тан», 议 «рассмотрение», 请 «прошение», 减 «выкуп», 赎 «возмещение», принцип 官当 «гуандан» и другие законные формы смягчения наказания в зависимости от ранга были ярким свидетельством этому. После династии Тан все своды законов последующих династий - Сун, Юань, Мин признавали эти привилегии.

3. В законах Древнего Китая с самых ранних времён сочетались традиционные моральные нормы и уголовные наказания. Впоследствии соединение различных законов стало свойством феодальных сводов законов. Начиная с составленного 李悝 Ли Куем в эпоху Сражающихся Царств 法经 «Фа-цзина», до законов династий Цинь, Хань, Тан, Сун, Мин, Цин в основе всех сводов законов было уголовное право, но их содержание затрагивало также различные аспекты процессуального, гражданского, административного права. Такое смешение разных законов при составлении сводов было характерно для всех династий феодального Китая.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Кутина Л.Л. Формирование терминологии физики в России. – М.: Наука, 1966. – 288 с.
2. 中国大百科全书。政治学。- 北京, 1998. - 1531 页。(Большая энциклопедия Китая. Политология. – Пекин, 1998. – 1531 с.)
3. 习近平。谈治国理政。- 外交出版社, 2014。
4. Nasirova, S. A. (2019). Modification of semantics of social terms of the modern Chinese language. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 260-273.
5. Насирова, С. А. (2020). Генезис общественно-политической терминологии китайского языка через призму истории китайской дипломатии. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 2020. - С.22-23.

6. Насирова С.А. Политическая метафора (на примере материала по кадровой политике современной КНР). – Recent scientific investigation, 69-73, 2021.
7. Насирова С.А. Институт евнухов в древнем Китае: причины возникновения и особенности. *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации*, 2022. - С.187-188.
8. Рихсиева, Г. Ш. (2014). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РЕЙТИНГИ–СИФАТ ВА ТАРАҚҚИЁТ ОМИЛИ. *Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari= Perspectives of higher education development= Перспективы развития высшего образования: То 'plam № 2/ma'sul muharrir MA Rahmatullayev.*–Издательство: Vita Color T.: 2014.–161 b, 29.
9. Mirzakhmedova, K. V. (2021). Comparative Analysis of General Words-Terms In Persian and Uzbek Languages. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1050-1056.
10. Хашимова, С. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *World scientific research journal*, 7(1), 20-23.
11. Хашимова, С. А. (2020). Особенности образования неодушевлённых существительных при помощи суффиксации в современном китайском языке. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 34-46.
12. Abdullayevna, H. S. (2020). Peculiarities of the formation of animated nonsignificant using suffixing in the modern chinese language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1504-1511.
13. Khalmurzaeva, N. T. (2021). Stereotypical Questions In The Organization Of The Process Of Teaching Children By Japanese Mothers. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 513-520.
14. Nasirova, S. A., Hashimova, S. A., & Rikhsieva, G. S. (2021). The influence of the political system of china on the formation of social and political terminology. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(04), 10-17.
15. Djafarov, B., Nishanbaeva, A., Mirzakhmedova, K., & Nuriddinov, N. (2021). GRAMMATICAL ADAPTATION OF THE TURKIC LOANWORDS IN PERSIAN (IN THE EXAMPLES OF ADJECTIVE PHRASES). In *Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования* (pp. 102-106).
16. Омонов, К. (2013). Об одном нормативе делового письма в старотюркском языке. *Вестник Челябинского государственного университета*, (23 (314)), 126-130.
17. Khalmurzaeva, N. T. (2020). Peculiarities of intercultural understanding in Uzbek and japanese verbal communication. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1473-1481.
18. Насирова, С. А. (2019). Языковая политика в Китае: идентификация общественно-политической терминологии. In *Китайская лингвистика и синология* (pp. 384-387).
19. Хашимова, С. А. (2022, September). ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСАЦИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *E Conference Zone* (pp. 5-10).
20. Hashimova, S. A., & Nasirova, S. A. (2021). FEATURES OF FORMING OF ANIMATED NOUNS WITH THE AFFIXES IN MODERN CHINESE LANGUAGE. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(04), 1-10.
21. Ashiralievich, V. A., & Vasilovna, M. K. (2020). The interactive means of learning oriental languages. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(3), 78-86.
22. Омонов, К. Ш. (2015). Типы деловых документов в истории старотюркского литературного языка. *Paradigmata poznani*, (3), 71-74.

23. Khalmurzaeva, N. T. (2021). CONTRAST DESCRIPTION OF JAPANESE AND CHINESE VERBAL COMMUNICATIVE BEHAVIOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(12), 170-176.

24. Хашимова, С. А. (2022). О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА). *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(1), 85-91.